

КОГНИТИВНЫЕ МОДЕЛИ В НАИМЕНОВАНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА, МЕТОНИМИЯ И МЕТАФТОНИМИЯ

Йулдашева Дилфуза Муйдинжановна

Ташкентский государственный транспортный университет, докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568170>

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы к номинации фитонимов, с особым акцентом на наименования лекарственных растений в сравнении между французским, русским и узбекским языками. Исследуются когнитивные механизмы формирования названий лекарственных растений через призму концептуальных метафор, метонимии, метафтонимии и теории концептуальной интеграции. В процессе анализа используется теория Дж. Лакоффа и М. Джонсона о метафоре как когнитивной операции, способствующей переходу образных схем между концептуальными полями. В работе рассматриваются основные когнитивные области, участвующие в образовании метафорических значений: «область источника» и «область цели».

Ключевые слова: наименование лекарственных растений, концепт, когнитивная лингвистика, метафора, метонимия, метафтонимия, модели.

Abstract. This article examines theoretical approaches to the nomination of phytonyms, with a particular focus on the names of medicinal plants in comparative studies of French, Russian, and Uzbek languages. The study explores the cognitive mechanisms involved in the formation of names for medicinal plants through the lenses of conceptual metaphor, metonymy, metaphoronymy, and the theory of conceptual integration. The analysis draws on the theories of J. Lakoff and M. Johnson, who view metaphor as a cognitive operation facilitating the transfer of conceptual schemes between different domains. The paper discusses the primary cognitive domains involved in the creation of metaphorical meanings: the "source domain" and the "target domain."

Keywords: medicinal plant names, concept, cognitive linguistics, metaphor, metonymy, metaphoronymy, models.

Аннотация. Мақолада фитонимларни номлашга оид назарий ёндашувлар, айниқса, француз, рус ва ўзбек тиллари ўртасидаги доривор ўсимликлар номларини таққослашга ҳос этибор қаратилган. Доривор ўсимликлар номларини шакллантиришидаги когнитив механизмлар концептуал метафора, метонимия, метафтонимия ўрганилади. Таҳлил жараёнида Дж. Лакофф ва М. Джонсоннинг метафорага оид назариясига асосланилади, уларга кўра, метафора – бу когнитив амалиёт бўлиб, тасаввур схемаларининг бир концептуал соҳадан бошқасига ўтишини таъминлайди. Ушбу ишда метафораик маъноларни шакллантиришида иштирок этувчи асосий когнитив доираси кўриб чиқилади: «манба» ва «мақсад».

Калит сўзлар: доривор ўсимликлар номлари, концепт, когнитив лингвистика, метафора, метонимия, метафтонимия, модель.

В целом в лингвистике сформировались теоретические взгляды по номинации фитонимов. Однако концептуальные свойства наименований лекарственных растений, их

особенности в языковом отражении мира не исследованы в сравнительном аспекте на материале французского, русского и узбекского языков. В данном параграфе исследуются когнитивные механизмы образования наименований лекарственных растений как концептуальная метафора, метонимия, метафтонимия и теория концептуальной интеграции. В процессе нашего анализа мы ссылаемся на теории Дж.Лакоффа и М.Джонсона. По их мнению, метафора является средством выражения фундаментальной когнитивной операции, обеспечивающим переход образных схем от одного концептуального поля к другому. В образовании метафорического производного значения участвуют два когнитивных области: «область источника» (source domain) и «область цели» (target domain).

«Область источника» -совокупность конкретных знаний человека о бытии, полученных по его опыту. В данной области происходит перенос значения метафорическим способом, где человек применяет существующие в языке единицы и имеющиеся знания.

«Область цели»- относительно малоизвестное, уточненные знания. Здесь новое значение образуется с помощью готовых языковых единиц. Таким образом, концептуальная метафора реализуется путем взаимного приспособления.

Изучение метафоры, начало которому было положено Аристотелем, имеет многовековую традицию. Определение метафоры Аристотелем: “Метафора состоит в присвоении предмету имени, принадлежащего чему-либо другому; перенос осуществляется либо от рода к виду, либо от вида к роду, либо от вида к виду, либо по аналогии.” (Аристотель. Поэтика,1457b) Попытки создания общей теории метафоры делались логиками, философами, психологами и лингвистами разных направлений. Н.Д.Арутюнова даёт следующее определение метафоре: Метафора – это прежде всего способ уловить индивидуальность. Между тем находящиеся в распоряжении говорящего предикаты позволяют дать предмету только более или менее широкие категориальные характеристики, включив его в класс того или другого объёма. Метафора индивидуализирует предмет, относя его к классу, которому он не принадлежит.[1]

Метафора широко используется в словообразовании, по словам В.Н.Телия [2]- это одно из наиболее продуктивных средств формирования вторичных номинаций в создании языковой картине мира. Благодаря метафоре происходит формирование абстрактных значений, отражающих новые знания о мире, путём неожиданного сравнения уже известных объектов, что приводит к возникновению новых концептов, содержащих эмоционально-экспрессивную оценку.[3]

Количество фитонимов, содержащих хотя бы один метафорически переосмысленный компонент достаточно много. Предметы, с которыми сравниваются растения, крайне разнообразны.

В процессе словообразовательного и мотивологического анализа наименований лекарственных растений на французском, узбекском и русском языках, мы определили следующие модели:

1. Зооним + часть тела
2. Зооним + фитоним
3. Артефакт + фитоним
4. Цветообозначение + часть тела
5. Числительное + часть растения
6. Антропонимы → растение

7. Действие→растение

Когнитивное моделирование осуществлялось на примерах сложносоставных названиях ЛР. В связи с тем, что при переводе названий лекарственных растений данные модели не совпадают в трех анализируемых языках, мы за основу берем узбекский язык:

1. ЗООНИМ + ЧАСТЬ ТЕЛА→РАСТЕНИЕ

Пример: “*Гозпанжа - бот. Раънодошлар оиласига мансуб, тоғ ёнбагирларида, дарё бўйларигаги ташландиқ ерларда ўсадиган бир ва икки йиллик бегона ўт.*) [ЎТИЛ: 2006, с.453]” - (букв. гусиная лапка-это многолетнее травянистое растение семейства Розовые (Rosaceae), растущий на берегу рек и предгорных местах). Компонент *гоз* “*ГОЗ I I Ёввойи ёки хонакилаштирилган, бўйни узун, сувда сузувчи йирик қуш.* [ЎТИЛ: 2006, с.4532]” - означает *гусь* (Крупная водоплавающая птица, дикая или домашняя, с длинной шеей). Второй компонент имеет следующее лексическое значение “*ПАНЖА I \ф. — қўл бармоқлари* [ЎТИЛ: 2006, с.212]” – (букв. *ЛАПА-пальцы*). Данный компонент входит в состав когнитивного поля ЧАСТЬ ТЕЛА. В процессе формирования наименования ЛР “*Гозпанжа*” концепт ЧАСТЬ ТЕЛА выполняет функцию *область источника*. В данном случае, носитель языка учитывает не внешний вид растения, а именно *лапу гуся*. На базе этого явления образуется концепт РАСТЕНИЕ, которое является *областью цели*.

На русском языке данное растение имеет несколько названий: *Лапка гусиная, лапушник, лапчатка, манжетка обыкновенная, приворотень обыкновенный*. [ЭСНЛР, 2015: с.125]. В русском и в узбекском языках название растения изоморфны. Среди компонентов названия растения отсутствует лексема, имеющее значение растение.

На французском языке: *Tourmentille (f) (L. tormentilla erecta)* [ЭСЛБНЛР, 2003: с.191] - заимствованно от латинского, означает мучение, страдание, боль. Растение использовалось для лечения желудочно-кишечных расстройств, от боли в животе. Во французском языке название растения является алломорфным, по сравнению с русским и узбекским языком. По словообразовательной структуре в узбекском языке НЛР является сложносоставным, в русском - словосочетанием, во французском простым производным, ориентированное на функциональное описание растения. Представленные данные подтверждают, что когнитивные модели наименования ЛР зависят от культурных и языковых особенностей. В узбекском языке и русском акцент делается на визуальную ассоциацию с животными (гусиная лапа), в то время как французский язык использует более прямое функциональное описание растения, подчеркивая его медицинское применение. Эти различия демонстрируют разнообразие в когнитивных подходах и стратегиях, которые отражают уникальные культурные и языковые картины мира. В результате, анализ разных языков и их когнитивных моделей позволяет глубже понять, как язык структурирует и передает знания о растениях, их свойствах и функциях в обществе.

Выводы.

Анализируя наименования лекарственных растений на трех языках мы убедились, что при переводе невозможно практически отнести одно и то же название разных языков в единую модель словообразования, например фитонимы по модели Зоним+фитоним в русском при переводе на французский представляются в другой модели: фитоним+зооним. Это можно объяснить тем, что грамматическая структура данных

языков различается. Во французском языке родительный падеж передаётся предлогом **-de**: Заячья лапка- *ried de lièvre*; Воронья лапка-*corn de cerf*. В русском наименование в виде словосочетания, например: *вороний глаз*, а в узбекском языке это словосложение: *айқтовон*.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Языки русской культуры. Москва 1998. С.372
2. Телия В.Н. Метафора в языке и тексте.-М: Наука, 1988. -С.175
3. Телия В.Н. Вторичная номинация и её виды//Языковая номинация. Виды наименований.-М., 1977. -С.192
4. Мадвалиев А . Ўзбек тилининг изохли луғати. 2006. [Ўзбек тилининг изохли луғати. А.Мадвалиев таҳрири остида \(2006-2008\) — ziyouz.uz](#)